

سورة الإخلاص بين العربية واللاتينية: دراسة لغوية مقارنة

Surat Al- Ikhlas between Arabic and Latin: A Comparative Linguistical Study

Surat al-Iklas e La sua Trasposizione in Latino: Uno Studio Comparativo/Linguistico

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

يلقي هذا البحث الضوء على دراسة سورة الإخلاص بين العربية واللاتينية من ناحية، وشواهد من العهدين القديم والجديد من ناحية أخرى. ويمثل هذا البحث نواة جديدة في دراسة القرآن والإنجيل والتوراة بين العربية والعبرية واليونانية واللاتينية بصفة عامة، وسورة التوحيد وترجمة الاسباني ثيريلو لوكاريوس والايطالي لودوفيكو مارانشي والأب منصور مستريح، وشواهد من أسفار التثنية والخروج وأعمال الرسل وإنجيل مرقس بصفة خاصة. إذ يلقي الضوء على النواحي التركيبية البلاغية في النص القرآني والترجمة اللاتينية من ناحية، والشواهد العبرية واليونانية واللاتينية من العهد القديم والجديد من ناحية أخرى. خاصة السجع، والجناس، والأنافورة أو الإبانافورة، والتأكيد أو التشديد البلاغي، والتقديم والتأخير، وتماثل البداية مع الوسط، وتماثل الوسط مع

النهائية، والإسهاب والمبالغة، والتناوب بين الضمائر، بالإضافة إلى ظاهرتي
الهيبرياتون وبوليبيتوتون.

This research sheds light on the study of Surat Al-Ikhlās between Arabic and Latin on the other hand, and verses from the Old and New Testaments on the other. This research represents a new core within the study of the Qur'an, the Bible, and the Torah between Arabic, Hebrew, Greek, and Latin generally, and Surat al-Tawhīd, the interpretation of Cirilo Lucaris, Ludovico Marracci, and P. V. Mistrīh especially. It refers to the verses from the books of Deuteronomy, Exodus, the Acts of the Apostles, and the Gospel of Mark in particular. It sheds light on the rhetorical structural aspects of the Qur'anic text and the Latin translation on the other hand, and the Hebrew, Greek, and Latin verses from the Old and New Testament on the other. Especially homoeteleuton ὁμοιτέλευτον, homoeopropheron ὁμοιπρόφερων, anaphora or epianaphora ἀναφορά ἐπαναφορά, emphasis ἔμφασις, anastrophe ἀναστροφή, mesarchia μεσαρχία, mesoteleuton μεσοτέλευτον, the exaggeration αὔξησις, heterosis ἕτερος, hyperbaton ὑπέρβατον, polyptoton πολύπτωτον also as.

Questo studio fa luce sulla Surat Al- Ikhlas tra Arabo e Latino d'altra parte, e versi dell'Antico e Nuovo Testamento dall'altra parte. Questo studio é un altro tentativo di riflessione sul Corano, la Bibbia, e la Torah; tra Arabo, Ebraico, Greco e Latino in genere, e Surat al-Tawhīd; l'interpretazione di Cirilo Lucaris, Ludovico Marracci, e P. V. Mistrīh specialmente. Si riferisce ai

versetti dei libri del Deuteronomio, Esodo, gli Atti degli Apostoli e del Vangelo di Marco in particolare. Si concentra sugli aspetti morfologici e letterari nel testo coranico e la traduzione Latina d'altra parte, ed i versi ebraico, Greco e latino dell' Antico e del Nuovo Testamento dall'altro – quali la rima, l'anafora, l'enfasi, l'anastrophe, l'imitazione tra principio e fine, mezzo e fine, l'esagerazione e lo scambio tra I pronomi, l'iperbole e il poliptoto e simili.